

Public Administration in the Agrarian Sphere in Conditions of War

Volodymyr Voronov 1*

¹ V. M. Koretsky Institute of state and law NAS of Ukraine (Ukraine). Postgraduate Student of the Department State Government and Administrative Law Issues.

* *Corresponding author*, e-mail: idpnanu@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

During the war, the agrarian sector was not a priority for state support, given the increase in state funding of the security and defense sector. In the de-occupied territories, businesses have to be built almost anew, enterprises have lost access to bank lending in the territories of hostilities. State support programs are limited in funding. In general, state regulation of the agrarian sphere in 2022-2024 has a limited impact on the development of the relevant sector due to a shortage of financial resources. State agrarian policy in wartime conditions was transformed by limiting the use of various forms and instruments of financing, insurance and crediting of agrarian business, providing tax benefits and simplifying regulatory requirements.

Key words:

DOI: [10.5281/
zenodo.13959496](https://doi.org/10.5281/zenodo.13959496)

agrarian sector, state regulation, state management of the agrarian sector, state support

Citation in APA style

Voronov, V. (2024). Public administration in the agrarian sphere in conditions of war. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man5), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959496>

Державне управління у аграрній сфері в умовах війни

Володимир Анатолійович Воронов 1*

¹ Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Україна). Аспірант відділу проблем державного управління та адміністративного права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: idpnanu@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13959496)

[zenodo.13959496](https://doi.org/10.5281/zenodo.13959496)

АНОТАЦІЯ

В умовах війни аграрний сектор не був пріоритетним для надання державної підтримки, зважаючи на зростання обсягів державного фінансування сектору безпеки й оборони. На деокупованих територіях практично заново доводиться будувати бізнес, підприємства втратили доступ до банківського кредитування на територіях ведення бойових дій. Обмежені у фінансуванні програми державної підтримки. В цілому державне регулювання аграрної сфери у 2022-2024 роках має обмежений вплив на розвиток відповідного сектору у зв'язку з дефіцитом фінансових ресурсів, відсутністю оновлень стратегічних документів у цій сфері управління. Державна аграрна політика в умовах війни трансформувалася шляхом обмеження використання різних форм та інструментів фінансування, страхування та кредитування аграрного бізнесу, надання податкових пільг та спрощення регуляторних вимог.

Ключові слова:

аграрний сектор, державне регулювання, державне управління аграрним сектором, державна підтримка

Цитування:

Воронов В. А. Державне управління у аграрній сфері в умовах війни. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959496>

Introduction / Вступ

В умовах повномасштабної війни аграрний сектор зіштовхнувся з рядом проблем та викликів: скорочення виробничого та трудового потенціалу, труднощі фінансування діяльності, втрата майна та обстріли інфраструктури, зміна ланцюгів постачання у зв'язку з блокуванням морських портів, зростання вартості сировини, ресурсів та транспортних витрат на збут продукції, втрата ринків збуту. В таких умовах особливо актуальними є державні інструменти підтримки аграрних підприємств.

Results / Результати

До основних повноважних суб'єктів державного управління в аграрній сфері належать Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідальне за реалізацію аграрної політики, державна установа Український державний фонд підтримки фермерських господарств, Міністерство фінансів та Міністерство економіки України, відповідальні за врегулювання земельних, фінансових, інвестиційних питань в аграрній сфері, Національний банк України, відповідальний за запровадження інструментів кредитування сільськогосподарського сектору.

Рис. 1. Основні законодавчо визначені форми державної підтримки в аграрній сфері

Джерело: складено автором.

У 2022 році у зв'язку з війною державна підтримка аграріїв в Україні суттєво змінилася. Традиційні програми підтримки були призупинені у 2022 році. При цьому окремі заходи були введені державою для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, а саме: податкові пільги, спрощення регуляторних процедур, тимчасове фінансування у вигляді субсидії (OECD, 2023a).

За період 2000-2020 років рівень підтримки виробників аграрної продукції в Україні згідно Producer Support Estimate (PSE) був дуже низьким (0,4% в 2000-2020 роках), а в 2020-2022 роках оцінений в середньому 0,1% від валових доходів фермерських господарств (OECD, 2023b).

Бюджетна підтримка виробників в основному у формі податкових пільг та підтримки витрат на короткострокові кредити та формування основного капіталу становила менше 1% від валових доходів фермерських господарств України у 2022 році (OECD, 2023b). Через ведення воєнного стану не здійснювалася державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції за відповідною бюджетної програмою.

Після ведення воєнного стану в Україні Кабінет Міністрів України (КМУ) затвердив заходи забезпечення продовольчої безпеки, зокрема шляхом моніторингу безпечності харчових продуктів, безперебійності виробництва продовольства, забезпечення мешканців територіальних громад харчовими продуктами тривалого зберігання, ведення експортних обмежень тощо.

КМУ спрямував 4,4 млрд. грн. державного бюджету 2022 року з аграрного сектору на сектор безпеки й оборони, впровадивши тимчасові пільги на податки для підприємств на території бойових дій або окупованих територіях (звільнення від сплати земельного, екологічного податку). Зменшено податок на додану вартість на пальне з 20% до 7%, сільськогосподарських виробників звільнено від сплати ПДВ на знищені у війні товари або використання для оборони. Для виробників та експортерів спрощені регуляторні вимоги для

підтримки безперервного виробництва аграрної продукції, пом'якшені фітосанітарні вимоги до процедури реєстрації пестицидів, агрохімікатів, розширено перелік останніх для імпорту, виробництва, обігу. В умовах воєнного стану Міністерство аграрної політики та продовольства надає дозвіл виробникам органічної продукції переходити зі стандартів ЄС на українські без додаткового перехідного періоду (OECD, 2023b).

Однією з форм підтримки аграрного сектору є надання грантів на розвиток бізнесу (Верховна Рада України, 2024). За даними Міністерства аграрної політики та продовольства надано 281 грант на суму 1 200,6 млн. грн. для створення садів та теплиць, а лідерами за обсягами грантового фінансування є Закарпатська, Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Житомирська області (Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, 2024).

У 2023 році урядом України продовжено державну програму «доступні кредити 5-7-9%» для спрощення доступності кредитних ресурсів для аграрних виробників в умовах ведення війни, а також програму з надання державних гарантій. Уповноважені банки за участі Фонду розвитку підприємництва пропонували кредити у розмірі до 90 млн. грн. залежно від суб'єкта підприємництва. У 2023 році приблизно 14 тисяч аграрних господарств отримали 78,8 млрд. грн. кредитів від банківських установ, з яких за вказаною програмою доступного кредитування – 10,9 тис. господарств та 44,5 млрд. грн.

У 2023 році в межах державного бюджету виділено 80 млн. грн. на кредитування фермерських господарств, з яких в результаті проведення комісії з питань надання підтримки фактично надано 188 фермерам обсягом 69,4 млн. грн. (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл обсягів кредитування фермерських господарств за програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» у 2023 році

Джерело: побудовано автором на основі (Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2023).

У зв'язку з війною в Україні також виникла потреба відшкодування суб'єктам господарювання збитків та шкоди, які завдані селянським господарствам, фермерам – фізичним особам підприємцям. У 2023-2024 роках зафіксований обсяг шкоди оцінено в розмірі 83 528,28 грн. у 2023-2024 роках (Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2023).

Conclusions / Висновки

Підсумовуючи, якщо у 2022 році державна підтримка аграрного сектору була обмеженою, то у 2023 році урядом відновлено програми фінансування фермерських господарств. В цілому для державного управління в аграрній сфері характерна зміна державної аграрної політики в умовах війни шляхом обмеження використання різних форм та інструментів фінансування та кредитування аграрного бізнесу, надання податкових пільг та спрощення регуляторних вимог.

References

- Law of Ukraine “On Farming” No. 973-IV (2021). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text>
- Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some Issues of Providing Grants to Business” No. 738 (2022). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-п#Text>
- Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. (2023). Information on the implementation of the Action Plan for the implementation of the Concept of Rural Development in 2023. <https://minagro.gov.ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/informatsiia2-pro-vykonannia-planu-zakhodiv-z-realizatsii-kontseptsii-rozvytku-silskykh-terytorii-u-2023-rotsi>
- Pasemko, G., & Taran, O. (2023). State regulation of the agricultural sector during the war (on the example of Kharkiv region). *Economy and Society*, (51). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-36>
- Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2024). <https://public.tableau.com/app/profile/fsuw/viz/16687835152330/Dashboard1>
- OECD (2023a). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2023: Adapting Agriculture to Climate Change, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/b14de474-en>
- OECD (2023b). Producer and Consumer Support Estimates. OECD Agriculture statistics (database). <http://dx.doi.org/10.1787/agrpcse-data-en>